

SURVEI GAYA BERAT DAN AUDIOMAGNETOTELLURIK DAERAH BANDA-NEIRA, KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU

Ahmad Zarkasyi, Raden Maria Ulfa, Sri Widodo

Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara (PSDMBP) dan Panas Bumi - Badan Geologi

ABSTRAK

Analisis sistem panas bumi di Gunungapi Banda menggunakan metode gaya berat dan audiomagnetotelurik (AMT) yang dilakukan oleh PSDMBP. Analisis dilakukan pada 200 titik gaya berat dan 37 titik AMT yang tersebar di Pulau Banda, Neira dan Lontor. Keberadaan sistem panas bumi Banda-Neira berhubungan dengan aktivitas vulkanik Gunungapi Banda Api dengan indikasi munculnya manifestasi panas bumi di beberapa lokasi. Anomali gaya berat residual yang diperoleh dengan metode polinomial memperlihatkan indikasi struktur Gunungapi dan struktur melingkar yang menyerupai struktur kaldera. Model 2D tahanan jenis batuan secara konsisten memperlihatkan tubuh Gunungapi Banda Api memiliki tahanan jenis tinggi dibandingkan sekitarnya. Nilai tahanan jenis rendah yang berkorelasi dengan aktivitas panas bumi diperkirakan berada di lereng selatan mengarah mata air panas dan daerah Batu Angus. Aktivitas sistem panas bumi di daerah ini diperkirakan berkembang di sisi lereng selatan dan baratdaya dengan sesar berarah utara-selatan sebagai sesar yang dominan mengontrol aktivitas sistem.

Kata Kunci : Panas Bumi, Gaya Berat, AMT, Pulau Banda

PENDAHULUAN

Lokasi Banda-Neira berada di Kepulauan Banda dengan Pulau Banda, Lonthor, Neira, Run, dan Hatta merupakan pulau-pulau besarnya. Pulau Banda merupakan pulau gunungapi dengan luas sekitar 7 km² yang terbentuk dari hasil erupsi Gunung Banda Api. Area ini masuk dalam wilayah Kecamatan Banda, Kabupaten

Maluku Tengah, Provinsi Maluku (Gambar 1). Selat selebar antara 500 s.d. 1000 m memisahkan Pulau Gunungapi Banda dan Pulau Neira. Tinggi Gunung Banda Api yaitu 641 m dari muka air laut atau 1150 meter dari dasar laut.

Indikasi keberadaan aktivitas sistem panas bumi di daerah Banda-Neira ditunjukkan dengan munculnya

manifestasi panas bumi di beberapa lokasi. Manifestasi panas bumi berupa mata air panas bertemperatur 35-64 °C, fumarole bertemperatur 93 °C dan batuan alterasi. Aktivitas sistem panas bumi di area ini kemungkinan besar berhubungan dengan aktivitas vulkanik Gunungapi Banda Api (Aditya Lano, dkk, 2016).

Pada tahun 2016, tim survei PSDMBP melakukan survei geofisika dengan metode gaya berat dan audio magnetotelurik (AMT). Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi sistem panas bumi di area ini berdasarkan anomali fisis. Metode gaya berat atau gravity merupakan metode pasif, yang melibatkan pengukuran percepatan medan gravitasi bumi. Variasi dalam gravitasi disebabkan oleh densitas perubahan lateral batuan bawah permukaan di sekitar titik pengukuran (Santos, 2009). Hasil dari gaya berat dapat mengidentifikasi struktur geologi dan sesar yang mengkontruksi munculnya manifestasi panas bumi.

Metode AMT diperkirakan mampu mendeliniasi struktur tahanan jenis daerah ini yang mungkin berkorelasi dengan sistem panas bumi yang berkembang. Kombinasi hasil kedua metode geofisika diharapkan bisa menginterpretasi sistem panas bumi dan aktivitasnya.

TATANAN GEOLOGI

Komplek Gunung Banda Api secara tektonik berada pada jalur busur vulkanik Banda dan zona subduksi (Aditya Lano, dkk, 2016). Pembentukan Komplek Gunung Banda Api dimulai dengan gunungapi purba yang berukuran besar yang dikenal Gunung Lonthor bertipe strato dan berkomposisi basa. Gunung ini mengalami letusan besar yang mengakibatkan bentuk kawah raksasa di dasar laut yang dikenal dengan Kaldera Lonthor. (Matahelumual, 1988).

Gunungapi Neira muncul setelah fase kaldera Lonthor terbentuk. Letusan Gunungapi Neira membentuk struktur kaldera kedua dengan Gunung Papan dan Gunung Tuju merupakan bagian dari sisa kaldera fase kedua ini. Fase selanjutnya adalah pembentukan Gunung Banda Api yang membentuk Pulau Banda Api. Gunungapi tersebut termasuk dalam Gunungapi yang masih aktif menghasilkan litologi berupa aliran lava, aliran piroklastik dan jatuhnya piroklastik (Gambar 2).

Struktur geologi yang terdapat di area ini berupa kaldera, kawah dan sesar. Struktur kaldera yang ditemukan di Pulau Neira diperkirakan merupakan sisa dinding kaldera, sedangkan struktur kawah dapat dijumpai di daerah puncak, lereng dan kaki Gunung Banda Api. Sesar normal diperkirakan melewati

puncak dan beberapa pusat erupsi di lereng utara dan selatan Gunung Banda Api dengan arah relatif utara-selatan, sedangkan struktur sesar yang terdapat di sekitar Gunung Papien memiliki arah relatif baratlaut-tenggara. Keberadaan struktur sesar di daerah penyelidikan diduga sebagai pengontrol keberadaan manifestasi panas bumi di daerah penyelidikan.

METODOLOGI

A. Data Akuisisi

Data riset yang digunakan dalam paper ini adalah data gaya berat dan audiomagnetotelurik (AMT). Informasi geologi digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi data geofisika tentang sistem panas bumi. Sebaran titik pengukuran melingkupi Pulau Neira, Pulau Gunung Banda Api dan Pulau Lonthor untuk gaya berat. Sedangkan untuk AMT melingkupi Pulau Neira dan pulau Gunungapi Banda (Gambar 3).

Jumlah titik pengukuran gaya berat sebanyak 200 titik dengan interval antar titik 100-250 meter. Pengukuran data gaya berat menggunakan sistem tertutup (*looping*). Selain bacaan pengukuran dilakukan pengamatan *inner terrain* dengan menggunakan teknik *Hammer chart*. Zona *inner terrain* dibagi 3 zona, zona A sebanyak empat kuadran sejauh 2 s.d. 10 meter, zona B sebanyak enam kuadran dengan jarak 10-25 meter dan zona C sebanyak

enam kuadran dengan jarak 25 s.d. 50 meter.

Pengukuran AMT menggunakan peralatan Zonge system dengan lima komponen. Komponen tersebut yaitu medan listrik (E_x , E_y) dan medan magnet (H_x , H_y , H_z). Rentang frekuensi AMT yang diukur mulai dari frekuensi 8000 Hz sampai dengan sekitar 1 Hz. Jumlah titik pengukuran AMT sebanyak 37 data dengan jarak antar titik sekitar 250-500 meter.

B. Pengolahan Data

Data gaya berat diproses dengan melakukan pengurangan data dengan faktor-faktor yang mempengaruhi data gravitasi untuk menjadi anomali Bouguer komplit (Telford, 1990 dan Blakely, 1995). Untuk penentuan anomali regional dan residual dari data gaya berat menggunakan filter *polynomial* orde tiga (Purnomo, 2013). Hasil pengikatan nilai gaya berat stasiun basis ke jaringan nasional sebesar 978245.779 mGal.

Pengolahan data AMT dimulai dengan pengontrolan kualitas data dengan melihat *time series* dari komponen medan listrik (E_x , E_y) dan komponen medan magnet (H_x , H_y , H_z) dari setiap stasiun. Pengolahan data *time series* dilakukan dengan SSMT 2000 dan editing dilakukan dengan menggunakan MTEditor.

Koreksi statis dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata statistik (Sulistyo, A. 2011 dan Vozoff, K., 1991) dan pemodelan inversi 2D dilakukan pada sembilan lintasan. Empat lintasan di Pulau Neira, empat lintasan di Pulau Gunungapi Banda dan satu lintasan memotong dua pulau tersebut.

Pemodelan AMT menggunakan 2D. Pemodelan ini akan memberikan pemetaan tahanan jenis bawah permukaan yang lebih baik tetapi memerlukan ketelitian yang cukup tinggi (Suharmanto, 2015). Dalam pengolahan inversi 2D berpeluang besar terhadap efek statik di dalam data dan sangat memerlukan kejelasan arah strike (Cumming and Mackie, 2010). Inversi 2D mengasumsikan bahwa bumi bervariasi satu orientasi lateral dan kedalaman, sementara orientasi lain dianggap homogen (Heditama dkk, 2012).

HASIL DAN DISKUSI

A. Gaya Berat

Anomali Bouguer diperoleh dengan menggunakan densitas $2,63 \text{ gr/cm}^3$. Anomali Bouguer memiliki rentang nilai 140 sampai 200 mGal (Gambar 4). Pola sebaran anomali Bouguer dapat diinterpretasikan pada tiga area. Pertama berada di Pulau Lonthor dengan nilai anomali $>190 \text{ mGal}$ dan arah liniasi barat-timur. Kedua di Pulau Gunungapi Banda dengan nilai anomali

berkisar 150 sampai 180 mGal dengan bentuk kontur tertutup. Pola anomali ketiga berada di Pulau Neira dengan rentang nilai 165 sampai 180 mGal dengan bentuk pola yang acak.

Pola anomali tinggi di Pulau Lonthor ($>190 \text{ mGal}$) berliniasi barat-timur mencerminkan adanya struktur batuan berdensitas tinggi dan indikasi adanya sesar. Anomali tinggi tersebut mengindikasikan batuan di pulau tersebut berdensitas lebih besar dibandingkan area utara. Sedangkan liniasi kontur barat-timur membuktikan Pulau Lonthor merupakan sisa dinding kaldera dari tubuh Gunungapi masa lampau.

Anomali berpola kerucut dengan nilai rendah di Pulau Gunungapi Banda mencerminkan struktur Gunungapi. Anomali gaya berat di Pulau Gunungapi Banda membentuk pola melingkar dengan tren nilai yang merendah ke arah puncak gunung. Batuan penyusunnya berupa batuan vulkanik yang membentuk tubuh kerucut gunung. Nilai rendah yang terdapat di sekitar puncak gunung mencerminkan adanya zona amblas/depresi di bagian tengah. Hal ini menjadi logis, karena Gunungapi Banda sendiri telah mengalami letusan yang mengakibatkan sebagian massa di bagian tengah telah kosong.

Pola anomali yang tergambarkan di Pulau Neira tidak begitu kompleks.

Rentang nilai anomali gaya berat di pulau ini sekitar 165 sampai 180 mGal. Nilai ini hampir sama dengan distribusi nilai di Pulau Banda. Anomali yang lebih rendah berada di sekitar Gunung Papien. Secara histori geologi, Pulau Neira ini merupakan sisa dinding kaldera pada periode ke tiga. Gunung Papien merupakan salah satu sisa letusan Gunungapi yang membentuk dinding terjal yang membuka ke arah Pulau Gunungapi Banda.

Anomali regional memiliki rentang nilai 162 sampai 210 mGal. Anomali regional memiliki kecenderungan tinggi di bagian selatan dan merendah secara gradasi ke arah utara. Hal ini mengindikasikan struktur batuan dasar dibagian selatan lebih masif dan berdensitas lebih tinggi dibandingkan dibagian utara. Kepulauan Banda sendiri secara tektonik berada pada jalur busur vulkanik Banda dan termasuk dalam zona subduksi. Sehingga bagian selatan memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan di bagian utara.

Anomali residual memiliki rentang nilai -36 sampai 8 mGal. Pola umum anomali residual menyerupai anomali Bouguernya yaitu anomali bernilai tinggi di bagian selatan dengan liniasi barat-timur dan pola anomali melingkar di Pulau Gunungapi Banda.

Pada anomali residual ini mencerminkan struktur dangkal. Anomali tinggi hampir melingkupi semua area yang mengindikasikan adanya tubuh batuan muda yang mengisi zona kaldera besar. Tubuh tersebut berupa tubuh Gunungapi Banda yang dicerminkan dengan pola anomali tinggi melingkar. Anomali rendah di puncak gunung mengindikasikan adanya produk yang sudah keluar.

B. AMT

Inversi 2-dimensi data AMT menghasilkan model yang cukup representatif untuk menggambarkan sistem panas bumi yang berkembang di daerah ini. Penampang hasil pemodelan pada 9 lintasan ditunjukkan pada Gambar 5. Sedangkan Gambar 6 memperlihatkan sebaran model tahanan jenis yang dipotong pada berbagai kedalaman.

Hasil pemodelan menunjukkan adanya tahanan jenis rendah (<10 Ohmm) di sekitar mata air panas (L4) yang muncul sampai dengan elevasi -1000 mdpl atau kedalaman 1000 m. Tahanan jenis rendah ini menerus sampai ke titik AMT15 yang relatif berdekatan dengan titik AMT14 (mata air panas). Diperkirakan tahanan jenis ini bisa diakibatkan karena intrusi air laut atau fluida panas yang mempengaruhi batuan.

Perkiraan adanya intrusi air laut dikarenakan pada titik AMT15 tahanan jenis batuan bernilai rendah lebih tipis dibandingkan dengan AMT14 yang berada persis di pinggir pantai. Di bagian tengah dan ujung timurlaut, lapisan batuan di permukaan memiliki tahanan jenis yang sangat tinggi (>200 Ohmm). Diperkirakan hal ini diakibatkan respon batuan beku berupa lava muda yang masih segar. Pada elevasi 0 m, di bagian tengah dan timurlaut memiliki tahanan jenis yang seragam (50-150 Ohmm) dengan nilainya yang semakin tinggi dengan bertambahnya kedalaman.

Penampang tahanan jenis pada L6 memotong puncak Gunung Banda Api yang terdapat fumarol. Sedangkan di sisi baratdayanya terdapat sisa lelehan lava muda yang dikenal dengan Batu Angus. Hasil pemodelan menunjukkan adanya tahanan jenis bernilai relatif rendah (10-20 Ohmm) di sisi baratdaya yang membuka ke arah laut. Ketebalan lapisan ini sekitar 750 m yang terdeteksi mulai kedalaman sekitar 250 m mengikuti elevasi.

Lapisan batuan bertahanan jenis rendah ini diperkirakan bisa terjadi akibat pengaruh fluida panas dan juga seperti pada lintasan 4, pengaruh intrusi air laut juga bisa menjadi penyebab munculnya tahanan jenis rendah ini. Lapisan ini menebal membuka ke arah

pantai. Tahanan jenis batuan rendah juga termodelkan di sisi timurlaut, dimana kemenerusan lintasan ini mengarah ke manifestasi air panas di pinggir pantai timurlaut. Tubuh Gunung Banda sendiri direspon oleh nilai tahanan jenis yang tinggi (>250 Ohmm) yang sebarannya mengikuti bentuk topografi.

Model L7 tampak adanya tahanan jenis batuan bernilai rendah dengan ketebalan sekitar 250 m mulai elevasi sekitar 0 mdpl. Lintasan 7 berada di Pulau Neira dan memotong tubuh Gunung Papan. Di ujung baratdaya atau kaki Gunung Papan terdapat manifestasi air panas. Manifestasi ini berlokasi dipinggir pantai, dimana jika air laut pasang maka manifestasi tersebut tidak terlihat jelas. Hasil pemodelan memperlihatkan adanya lapisan batuan bertahanan jenis rendah <10 Ohmm yang konsisten sampai ke timurlaut.

Keberadaan tahanan jenis rendah di ujung baratdaya dimungkinkan akibat pengaruh fluida panas atau juga akibat pengaruh intrusi air laut. Dugaan pengaruh fluida panas diperkuat dengan pola kemenerusan di tengah lintasan dengan ketebalan yang lebih tipis. Sedangkan di ujung timurlaut, tahanan jenis batuan bernilai rendah ini selain diperkirakan akibat fluida panas bisa juga akibat respon dari batuan

piroklastik. Tahanan jenis tinggi >50 Ohmm termodelkan secara seragam mulai elevasi sekitar -500 mdpl. Lapisan batuan bertahanan jenis tinggi ini nilainya semakin meninggi bahkan mencapai >500 Ohmm dengan bertambahnya kedalaman. Besar kemungkinan ini merupakan respon batuan beku yang menyusun tubuh Gunung Papien.

Sebaran tahanan jenis batuan memperlihatkan tubuh Gunung Banda Api secara konsisten memiliki tahanan jenis tinggi mulai dari permukaan menerus ke kedalaman. Sedangkan lereng selatan memiliki nilai tahanan jenis yang lebih rendah mengarah ke mata air panas dan lereng Batu Angus.

Pola liniasi kontur tahanan jenis juga mencirikan adanya kelurusan hampir utara-selatan. Area lereng baratdaya Gunung Banda Api memiliki sebaran tahanan jenis di bawah 20 Ohmm. Lokasi ini bertepatan dengan keberadaan mata air panas dan daerah Batu Angus. Nilai ini memiliki ambiguitas dimana respon tahanan jenis rendah ini bisa terjadi karena adanya intrusi air laut atau batuan vulkanik yang terkena pengaruh fluida panas.

C. Sistem Panas Bumi

Kepulauan Banda terletak pada jalur busur vulkanik dan termasuk dalam zona subduksi memberikan peluang terbentuknya sistem panas bumi di

wilayah tersebut. Namun, keberadaan Gunung Banda Api sebagai Gunungapi aktif dan termasuk kategori tipe A memberikan dampak kecilnya kemungkinan terbentuknya sistem panas bumi di daerah tersebut.

Kondisi geologi yang memungkinkan menjadi sumber panas diperkirakan berasal dari sisa dapur magma yang berasosiasi dengan kerucut Gunungapi muda. Seperti yang terdapat pada tubuh kerucut Gunung Banda Api yang berumur Resen. Hal ini didukung oleh adanya kandungan gas pada fumarol yang didominasi oleh gas-gas CO₂, H₂S, dan HCL. Dimana gas-gas tersebut mengindikasikan sumber panas yang berasal dari aktivitas magmatik (Nicholson, 1993)

Berdasarkan data AMT terdapat anomali tahanan jenis rendah di lereng sebelah baratdaya Gunung Banda Api. Keberadaan zona konduktif tersebut terdeteksi dari mulai permukaan hingga pada kedalaman 1000 m dengan pola membuka ke arah laut. Keberadaan manifestasi yang terletak di pinggir pantai, ada kemungkinan besar nilai tahanan jenis rendah dipengaruhi oleh adanya intrusi air laut dan bukan berasal dari batuan yang impermeable. Hal itu terlihat dari data di titik AMT15 yang menunjukkan tahanan jenis batuan yang bernilai rendah lebih tipis dibandingkan dengan titik AMT14 yang semakin

menguatkan dugaan adanya pengaruh intrusi air laut terhadap batuan.

Hasil geofisika (gaya berat dan AMT) menunjukkan bahwa daerah Banda Neira merupakan sistem vulkanik aktif dan tergolong masih muda. Hasil gaya berat yang menunjukkan anomali tinggi di Pulau Gununapi banda mencerminkan tubuh batuan muda. Sedangkan nilai tahanan jenis rendah yanh berada di lereng selatan dan baratdaya menunjukkan aktivitas vulkanik aktif berkembang ke area tersebut. Sistem panas bumi di daerah ini diperkirakan masih dalam proses pembentukan awal (*young volcanic system*).

5. KESIMPULAN

Anomali Bouguer tinggi di selatan dengan liniasi barat-timur memberikan informasi keberadaan Pulau Lonthor sebagai sisa dinding kaldera dari tubuh Gunungapi masa lampau. Pulau Gunungapi Banda diindikasikan dengan pola anomali berpola kerucut di anomali Bouguer dan bernilai tinggi di anomali residual. Nilai anomali rendah di puncak Gunungapi Banda Api merepresentasikan zona ambles/depresi akibat letusan yang mengakibatkan sebagian massa batuan hilang.

Hasil AMT memodelkan tubuh Gunungapi Banda Api memiliki tahanan jenis tinggi dan keberadaan tahanan jenis rendah yang berkorelasi dengan

zona alterasi di lereng selatan dan baratdaya

Perkembangan aktivitas sistem panas bumi diperkirakan berada di sisi lereng selatan dan baratdaya dengan sesar berarah utara-selatan sebagai sesar yang dominan mengontrol aktivitas sistem.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tim penulis hantarkan kepada para staff Pusat Sumber Daya Geologi bidang panas bumi yang telah berperan serta dalam penulisan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. Lano, Wibowo. A.E., Zarkasyi. Ahmad, 2016, *Laporan Survei Terpadu Geologi dan Geokimia. 2016 Daerah Panas Bumi Banda-Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku*, Pusat Sumber Daya Mineral, Batu bara dan Panas Bumi. (tidak dipublikasikan).
- Blakely, R. J., 1995, *Potential Theory in Gravity and Magnetic Applications*, Cambridge University Press.
- Cumming, & Mackie, R., 2010. Resistivity Imaging of Geothermal Resources Using 1D, 2D and 3D MT Inversion and TDEM Static Shift Correction Illustrated by a Glass Mountain Case History, Proceeding World Geothermal Congress, 2010.

- Heditama, 2012, 3-D Inversion of MT Data Using MT3Dinv-X Software, Proceeding The 12th Annual Indonesian Geothermal Association Meeting & Conference, Bandung.
- Matahelemual, J., 1988, *G.Banda Api* Berita berkala Vulkanologi, No.115 Direktorat Vulkanologi.
- Nicholson, K., (1993) : *Geothermal Fluids, Chemistry and Exploration Techniques*, Springer Verlag Inc.
- Nurdiyanto, B., Daud, Y., Zarkasyi, A., 2014, *Application Of MT and Gravity Method To potential Analysis Of Kepahiang Geothermal, Bengkulu*, Proceeding Conference on Applied Electromagnetic Technology (AEMT), Lombok.
- Purnomo, J., Koesuma, S., Yuniyanto, Y., 2013. *Pemisahan Anomali Regional-Residual pada Metode Gravitasi Menggunakan Metode Moving Average, Polynomial dan Inversion*. Indonesian Journal of Applied Physics (2013) Vol.3 No.1 halaman 10.
- Santos Pedro, P., A., Rivas Jose, A., 2009, *Gravity Surveys Contribution To Geothermal Exploration In El Salvador: The Cases of Berlin, Ahuachapan and San Vicente Areas*, Short Course on Surface Exploration for Geothermal Resources, El Salvador, 17-30 October.
- Sulistyo, A. 2011. *Koreksi Pergeseran Statik Data Magnetotelluric (MT) Menggunakan Metode Geostatistik, Perata-rataan, Dan Time Domain Electromagnetic*. Skripsi Program Studi Fisika, FMIPA, UI.
- Telford, W. M., Geldart, L.P., Sheriff, R.E., Keys D.A., 1990. *Applied Geophysics 2nd edition*. Cambridge University Press.
- Vozoff, K., 1991, *The Magnetotelluric Method*, Chapter 8, Electromagnetic method in applied geophysics-Applications part A and part B, edit by Corbett, J.D., published by Society of Exploration Geophysicists, p.641-711.

Gambar 1. Peta lokasi Banda-Neira

Gambar 2. Peta geologi Banda-Neira (dimodifikasi dari peta geologi Banda, Aditya 2016)

Gambar 3. Sebaran titik pengukuran gaya berat dan AMT

Gambar 4. Peta anomaly gaya berat

Gambar 5. Model 2D AMT

Gambar 6. sebaran lateral model 2d tahanan jenis